

**OVOZ REJISSORLIGI SOHASINI O'RGANISHDA XORIJ
TAJRIBALARINING AHAMIYATI**

Yuldashev Botirjon Odiljanovich

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi
qoshidagi Botir Zokirov nomidagi instituti
Estrada musiqiy ovoz rejissyorlik
fakulteti o'qituvchisi

Annontatsiya: Maqolada Ovoz rejissorligi sohasini o'rganish jarayonlarida oliy ta'lim tizimida eng yangi nazariyalar va usullar faol joriy etilishi, ular orasida elektron ta'lim alohida qiziqish uyg'otishi ta'lim olish usullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim dasturi, ovoz rejissyori, tarmoq, texnologiya, model, studiya, teatr-konsert.

Аннотация: В статье рассказывается об активном внедрении новейших теорий и методов в систему высшего образования в процессах изучения области звукорежиссуры, среди которых особый интерес представляет электронное обучение.

Ключевые слова: образовательная программа, звукорежиссер, сеть, технология, модель, студия, театр-концерт.

Abstract: The article describes the active introduction of the latest theories and methods into the higher education system in the process of studying the field of sound engineering, among which e-learning is of particular interest.

Keywords: educational program, sound engineer, network, technology, model, studio, concert theater.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, yangi O'zbekistonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash va targ'ib etish, xalq og'zaki ijodiyoti va havaskorlik san'atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga

faol integratsiyalashuvini ta'minlash, madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan:

Birinchiidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda — Konsepsiya) va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi;

Talabalar zamonaviy ovoz yozish uchun zarur bo'lgan turli xil texnik vositalarni amaliyotda qo'llash uslubini o'rganishlari joizdir. Buning uchun talabalardan katta mehnat talab qilinadi. Aytish joizki, musiqa ta'limi tizimidagi talabalarning aksariyati texnik bilimlardan ko'ra musiqiy bilimlarni puxtaroq o'zlashtiradilar, vaholanki ovoz texnikasi muntazam ravishda takomillashib boradi. Bunda ko'p yoki kam darajada oliy matematika va elektrik sxema minimumlaridan foydalangan holda nazariyaning asosiy tamoyillari hamda studiya jihozlarini qo'llash amaliyotini bayon etish masalasi qo'yiladi. To'plangan materiallar shuningdek, oliy o'quv yurtlaridan tashqari o'rta maxsus o'quv yurtlari, musiqa bilim yurtlari va kollejlari uchun ham foydali manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Qo'shimcha qilish joizki, raqamli ovoz texnikasi asrida yozuvning aniq uslublariga yanada asosli bilim va ko'nikmalar talab etiladi hamda bu jarayon studiya mutaxassisini kasbiy darajada tayyorlash talabini o'stiradi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida eng yangi nazariyalar va usullar faol joriy etilmoqda, ular orasida elektron ta'lim alohida qiziqish uyg'otadi. Tarmoqli ta'lim - ommaviy hamkorlik g'oyasiga asoslangan o'quv faoliyatining nisbatan yangi paradigmasi, ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro aloqani tarmoq tashkil etish bilan birgalikda ochiq ta'lim resurslarini rivojlantirish mafkurasidir.

1. Ta'lim dasturlarini amalga oshirishning tarmoq shakli (keyingi o'rinlarda tarmoq shakli) o'quvchilarga ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi bir nechta tashkilotlarning, shuningdek, kerak bo'lganda shu jumladan xorijiy tashkilotlarning resurslaridan foydalangan holda ta'lim dasturini o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Tarmoq shaklidan foydalangan holda ta'lim dasturlarini amalga oshirishda, ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan bir qatorda, o'qitish, o'quv va ishlab

chiqarish amaliyotini o'tkazish va boshqa turdagi faoliyatni amalga oshirish uchun zarur resurslarga ega bo'lgan ilmiy tashkilotlar, tibbiyot tashkilotlari, madaniyat tashkilotlari, sport va boshqa tashkilotlar, tegishli ta'lim dasturida nazarda tutilgan ta'lim faoliyati amalga oshira oladi.

2. Ta'lim dasturlarini amalga oshirish uchun tarmoq shaklidan foydalanish tegishli qonunchilikka tayangan holda tashkilotlar o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshiriladi. Ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi bir nechta tashkilotlar tomonidan tarmoq shaklidan foydalangan holda ta'lim dasturlarini amalga oshirishni tashkil etish uchun bunday tashkilotlar ham birgalikda ta'lim dasturlarini ishlab chiqadilar va tasdiqlaydilar.

Tarmoqli ta'lim texnologiyalari o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan bir qator g'oyalar va tushunchalarga asoslanadi, xususan:

1. Tengdosh modeliga muvofiq markazlashtirilmagan ta'lim jarayoni tushunchasi (masalan, tizimda o'qituvchi – talaba; o'qituvchi – o'quvchi);

2. Optimal ta'lim sharoitlari asosida yaxlit ta'lim konglomeratini yaratish konsepsiyasi;

3. Ta'lim jarayonini tizimli-tarmoqli tashkil etish doirasida bo'lajak kasbiy faoliyatning bilim, ko'nikma va malakalarini idrok etish jarayonida o'zaro ta'lim, kasbiy va ijtimoiy-madaniy tajriba almashish konsepsiyasi.

G'arb madaniyatining rivojlanishi kontekstida tarmoqli o'rganish nazariy va amaliy ishlanmalarning istiqbolli yo'nalishi sifatida qaraladi, bu ta'limga yondashuvlarni o'zgartirishi mumkin, ayniqsa oliy kasbiy ta'limda, bu yerda aloqa muvofiqlashtirilgan segmentga aylanadi. Tarmoq o'zaro ta'sirining turli o'quv va amaliy usullari, ularning ta'lim jarayonida va mustaqil ish sharoitida ishtirok etishining faol-faoliyat komponentini amalga oshiradi.

Tarmoqli ta'lim tizimini ta'lim nazariyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu birinchi navbatda shaxsiy erkinlikka, shuningdek, yaxlit ijodiy makonda talabalarning imkoniyatlarini kengaytirishga asos bo'la oladi.

Ushbu nazariy modelni ishlab chiqishda modellarni nusxalashdan boshlab, amaliyotchilar bilan muloqot qilish orqali talabalar o'z ta'limlarida qanday rivojlanganligini kuzatishimiz mumkin. Faoliyatni nusxalashning bu jarayoni aks ettirish orqali qo'llab-quvvatlanadi va jamiyatning boshqa a'zolari tomonidan tuzatiladi. Shunday qilib, ma'lum bir infokommunikatsiya tarmog'i shakllantiriladi. Tarmoq deganda aniq ta'lim dasturidagi ma'lum bir yagona o'quv tashkiliy-uslubiy makon tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, sub'ekt tarmoq a'zosi sifatida joylashtiriladi va amaliyotchi o'qituvchilar bilan faol o'zaro munosabatlarni boshlaydi, guruhda va individual ravishda birgalikdagi ta'lim va ijodiy faoliyat kontekstida kelajakdagi kasbining mazmunini shakllantiradi. Ushbu ta'lim tarmog'ining asosini, eng avvalo, amaliy ishning bilim, ko'nikma va malakalarini uzatish jarayonini amalga oshiruvchi, ma'lum bir ta'lim yo'nalishining mohiyatini shakllantiruvchi va o'ziga xosligini belgilovchi kasbiy muhit vakillari jamoasi bo'lishi kerak. Bo'lajak kasbning umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarini o'zlashtirish doirasidagi individual darslar badiiy-ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va texnik ko'nikmalarni egallash bilan bog'liq bo'lgan mutaxassisliklar o'quv jarayonini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biridir. Muayyan kasbiy muhitning vakili bo'lgan o'qituvchi-amaliyotchi bilan individual mashg'ulotlar o'tkazish texnologiyalarini joriy etish "Tengdosh" modelining tarmog'i kontseptsiyasiga muvofiq ijodiy tajriba almashish nuqtai nazaridan alohida qiziqish uyg'otadi.

Ovoz rejissyorning faoliyati xoh u spektaklning audiovizual badiiy obrazini yaratish, kontsert dasturi uchun ovoz rejissorlik yechimini topish yoki studiyada ovoz yozish bo'ladimi u aniq amaliyotga yo'naltiriladi. Shu sababli, ovoz rejissyorligi sohasida oliy ta'limning yagona tizimi sharoitida onlayn ta'lim usullari haqida gapirganda, biz birinchi navbatda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi birgalikda bo'ladigan ijodiy hamkorlikni yetakchi teatr-konsert majmualari va ovoz yozish studiyalari negizida amaliy mashg'ulotlar turlarini o'tkazishni nazarda tutamiz. Bunday o'zaro ta'sirning samaradorligi bu holda bir qator asosiy tashkiliy va uslubiy masalalarni hal qiladi:

1. Mutaxassislar tayyorlash yoʻnalishi boʻyicha ovoz rejissorligi sohasi taʼlim dasturini amalga oshiruvchi taʼlim muassasasida oʻquv ovoz yozish studiyasining uskunalarini muntazam yangilab turishning hojati yoʻq. Teatr, madaniy tomoshalar va kontsert dasturlari apriori ovoz rejissorligi boʻyicha mutaxassislar tayyorlaydigan har qanday oliy taʼlim muassasasi amaliy oʻquv faoliyati uchun zarur boʻlgan ovoz yozish uskunalarining asosiy minimaliga ega. Ovoz ishlab chiqarish texnologiyasining jadal rivojlanishi bilan jihozlar parkini yangilash jarayonini tartibga solish juda qiyin. Tarmoqli oʻqitish texnikasi nuqtai nazaridan, oʻquv mashgʻulotlarini eng soʻnggi texnologiyalar bilan jihozlab boʻlmagan maydonlarda, hech boʻlmaganda ovoz rejissyorligi amaliyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida koʻproq orzu qilingan hamda oʻrganiladigan asbob-uskunalar bilan jihozlash ancha maqsadga muvofiq va samaraliroqdir.

2. Haqiqiy ovoz rejissorligi amaliyoti sharoitida zamonaviy ovoz rejissorligining ilgʻor asboblari va texnologiyalarini oʻzlashtirish, maʼlum bir ijodiy mahsulotning atmosferasi - audio CD dan koʻp maqsadli kontsert tadbirigacha uning ishlashida ishonchli, malakali koʻnikmalarga ega boʻlgan murabbiy — mutaxassis rahbarligida yaxlit akustikani yaratish uchun asbob-uskunalar bilan ishlash imkoniyatiga ega.

Soʻnggi oʻn yilliklarda sodir boʻlgan elektronika rivojlanishidagi sifat sakrashi texnologiyaning barcha tegishli sohalarda texnologik tamoyillarning tubdan oʻzgarishiga olib keldi. Kino sanoati, televideniye, radio va ovoz yozish sohalari bu yangiliklarni chetlab oʻtmadi. Yaʼni, ovoz rejissorligi kasbi birinchi navbatda talab qilinadigan sohalardan biriga aylandi. Ovoz rejissorligi kasbiga oʻqitishni tashkil qilishda buni albatta hisobga olish kerak boʻladi. Hozirgi vaqtda studiyadagi ovoz rejissorlik uskunalari ancha murakkablashdi. Buning uchun oldingi yillarga qaraganda studiya hodimlaridan jiddiyroq texnik tayyorgarlik talab qilindi. Shuning uchun taʼlim muassasalarida ovoz rejissorlarini tayyorlashga yondashuvlarni oʻzgartirish kerak. Ovoz muhandisligi sohasidagi oʻquv jarayoni doirasida ularni amalga oshirish imkoniyatlari boʻyicha tarmoq oʻqitish texnologiyalarini nazariy tahlil qilish asosida quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Ovoz rejissorligi kasbi musiqa, texnik va infokommunikatsion muhitdagi o'ziga xos hodisa, qo'ldan-qo'lga, ustadan shogirdga o'tib kelayotgan mustaqil san'at sohasi. Ovoz rejissyorligi san'atini o'qitishning tarixiy jihatiga individual yondashuv jahon madaniy hamjamiyatida tan olingan, O'zbekistonda va xorijda ushbu kasbga talab katta bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarning butun galaktikasini shakllantirdi. Individual yondashuv, shaxsiy omil bilan bir qatorda, onlayn ta'limni amalga oshirishning asosiy shartlaridan biridir.

2. Ovoz rejissorligi sohasida oliy ta'lim tizimiga tarmoqli o'qitish texnologiyalarini joriy etish zamonaviy o'quv jarayoni sharoitida bo'lajak mutaxassislarning amaliy kasbiy tayyorgarligi darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan istiqbolli ta'lim traektoriyasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Arabov Y. Kinematograf i teoriya vospriyatiY. – M.: VGIK, 2003.
2. Bazen A. Chto takoye kino? // Sbornik statey. – M.: Iskusstvo, 1972.
3. Kasimxodjayeva A. “Musiqiy ovoz rejissorligi asoslari”. O'zDK.